

COVID-19 E AS RESPOSTAS DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS

Documento Complementar às Estratégias
pela superação dos efeitos da COVID-19:
Resumo das Respostas dos Municípios

APRESENTAÇÃO

EXPEDIENTE*

Universidade de São Paulo (USP)

Reitor - Prof. Dr. Vahan Agopyan

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)

Diretora - Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda

Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas (GPP)

Coordenador - Prof. Dr. Agnaldo Valentin

-

Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública (GETIP) e Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Professor Doutor José Renato de Campos Araújo” (OIPP)

Coordenador do GETIP - Prof. Dr. José Carlos Vaz

Agenda Governamental em Pauta (AGP)

Coordenador - Ergon Cugler de Moraes Silva

Coordenadora - Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa

-

Fórum Internacional dos Municípios BRICS (IMBRICS)

Executivo - Henrique Domingues

Associação Paulista de Municípios (APM)

Presidente - Dr. Carlos Alberto Cruz Filho

* Todo conteúdo deste documento é de responsabilidade dos coordenadores da pesquisa, não representando, necessariamente, a visão das organizações, dos entes ou das partes envolvidas na cooperação técnica em questão.

EQUIPE DE PESQUISA*

Orientação:

Prof. Dr. José Carlos Vaz

Coordenação:

Ergon Cugler de Moraes Silva

Letícia Figueiredo Collado

Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa

Vinicius Felix da Silva

Articulação com Municípios:

Henrique Domingues

Pesquisa e Produção:

Ergon Cugler de Moraes Silva

Guilherme Silva Lamana Camargo

Henrique Domingues

Letícia Figueiredo Collado

Felipe José Miguel Garcia

Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa

Patrícia Vieira Ferreira

Vinicius Felix da Silva

Viviani Oliveira Fernandes

Colaboração Técnica:

Prof. Dr. Agnaldo Valentin

Prof. Dr. Alexandre Ribeiro Leichsenring

Profa. Dra. Ana Paula Fleury de Macedo Soares

Prof. Dr. André Gal Mountian

Prof. Dr. José Carlos Vaz

Profa. Dra. Ursula Dias Peres

Coordenação Gráfica:

Joyce Souza Maia

* Todo conteúdo deste documento é de responsabilidade dos coordenadores da pesquisa, não representando, necessariamente, a visão das organizações, dos entes ou das partes envolvidas na cooperação técnica em questão.

INTRODUÇÃO

Este documento é complementar ao Documento Estratégico de Apoio aos Municípios contra os efeitos da COVID-19, contendo neste o resumo das respostas dos municípios paulistas quanto ao enfrentamento da pandemia.

Clique aqui e acesse o Documento Oficial contendo as orientações estratégicas derivadas deste levantamento

Este levantamento foi feito por meio da coleta de dados utilizando da internet através de um questionário eletrônico enviado por e-mail para gestores municipais dos 645 municípios do Estado de São Paulo. Foram obtidas respostas de 51 municípios entre 05 de junho de 2020 e 05 de agosto de 2020, o que corresponde a 7,9% dos municípios do Estado. Sendo os municípios paulistas respondentes (em ordem alfabética):

Adolfo; Álvares Florence; Aparecida D'Oeste; Aramina; Araraquara; Bady Bassitt; Balbinos; Bauru; Bom Jesus Dos Perdões; Borá; Boracéia; Caieiras; Cândido Mota; Capão Bonito; Clementina; Dracena; Elisiário; Embu-Guaçu; Euclides Da Cunha Paulista; Fartura; Guaratinguetá; Indiaporã; Ipeúna; Itápolis; Itatiba; Itatinga; Jumirim; Lavínia; Lençóis Paulista; Limeira; Lindóia; Lins; Lourdes; Louveira; Macatuba; Mariápolis; Mira Estrela; Monteiro Lobato; Nova Luzitânia; Platina; Presidente Prudente; Santa Adélia; Santa Rita D'Oeste; Santo Antônio Do Jardim; São João Da Boa Vista; Taiúva; Taquarituba; Tietê; Tremembé; Uchoa; e Vargem Grande Do Sul.

A Cooperação Técnica Internacional é coordenada e articulada pelos pesquisadores Ergon Cugler de Moraes Silva e Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa, pelo professor Dr. José Carlos Vaz, pelo Executivo do Fórum IMBRICS, Henrique Domingues, e pelo Gestor de Políticas Públicas da USP, Vinicius Felix da Silva. São pesquisadores da Cooperação Técnica Internacional, Guilherme Silva Lamana Camargo, Letícia Figueiredo Collado, Felipe José Miguel Garcia, Viviani Oliveira Fernandes pelo Observatório (OIPP) e Patrícia Vieira Ferreira, Gestora de Políticas Públicas da USP. Há ainda colaboração técnica de professores especialistas por meio do OIPP na condução da iniciativa, sendo os docentes Dr. Agnaldo Valentin, Dr. Alexandre Ribeiro Leichsenring, Dra. Ana Paula Fleury de Macedo Soares, Dr. André Gal Mountian e Dra. Ursula Dias Peres, e de prefeitos vinculados à Associação Paulista de Municípios através do presidente Dr. Carlos Alberto Cruz Filho, viabilizando relação com a Confederação Nacional de Municípios (CNM).

ASPECTOS ESTATÍSTICOS

O universo da pesquisa é constituído dos 645 municípios, e poderíamos chamar a amostra de pseudo-probabilística, uma vez que houve aleatorização no processo de seleção, mas a probabilidade de seleção não foi controlada - embora todos os municípios tenham sido convidados a participar da pesquisa, a adesão foi voluntária, o que implica num risco de viés de seleção, situação em que o perfil dos respondentes pode diferir do perfil do universo com relação a fatores não observáveis relacionados ao conteúdo da pesquisa.

Nesse cenário, a rigor seria imprópria a extrapolação dos resultados da amostra para o universo. Entretanto, a Tabela 1 abaixo mostra que o perfil da amostra é razoavelmente semelhante ao perfil do universo em termos de porte populacional e o gráfico seguinte mostra que os municípios estão relativamente bem distribuídos pelo território do Estado. Porte e localização são características importantemente relacionadas com o tipo da informação coletada - a localização geográfica está vinculada à Região Administrativa e o Porte é determinante de uma série de dinâmicas demográficas e econômicas.

Tabela 1. Distribuição da amostra por porte do município

Porte	Núm. Municípios			População		
	Amostra	Estado SP	%	Amostra	Estado SP	%
Até 20 mil habitantes	29	385	7,50%	199.406	3.105.640	6,40%
20 a 50 mil habitantes	11	119	9,20%	419.372	3.840.442	10,90%
50 a 100 mil habitantes	4	60	6,70%	307.041	4.153.480	7,40%
mais de 100 mil habitantes	7	81	8,60%	1.491.873	35.189.771	4,20%
Total	51	645	7,90%	2.417.692	46.289.333	5,20%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

Dessa maneira, se não podemos afirmar que a amostra é estatisticamente representativa (não viesada), porém, ainda assim, ela nos fornece indicativos importantes do panorama relacionado às ações emergenciais de combate à pandemia no conjunto do Estado de São Paulo. Embora

também não possamos determinar com rigor o nível de incerteza estatística embutida nas estimativas, a título de comparação, as margens de erro máximas para proporção que seriam observadas caso a amostra fosse uma amostra probabilística (mais especificamente, amostra aleatória simples) seriam de 13,3%. Além, observa-se sub-representação dos municípios de grande porte na amostra.

DISTRIBUIÇÃO DE RESPOSTAS

Figura 1. Distribuição espacial dos municípios respondentes, por porte

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

RESUMO DA AMOSTRA

Universo: Total de municípios do Estado de São Paulo (645 municípios);

Período de coleta: Entre 05 de junho de 2020 e 05 de agosto de 2020;

Método de coleta: Questionário eletrônico com questões estruturadas e perguntas abertas;

Meio de divulgação: e-mail enviado para 890 endereços eletrônicos de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo;

Número de respostas aproveitadas: 51 municípios.

ANÁLISE

Dentre as **Respostas dos Municípios Paulistas** é possível encontrar um primeiro bloco que reúne dimensões do Enfrentamento da Crise, do Orçamento Público, de Medidas Relacionadas Diretamente à População, de Políticas Sociais, de Serviços Públicos, da Gestão na Área da Saúde e de Equipamentos Públicos.

No que diz respeito ao **Enfrentamento da Crise**, evidenciam-se as dificuldades enfrentadas pelos municípios com menos de 20.000 habitantes, nos quais a constituição de gabinete de crise esteve presente em pouco mais da metade dentre os municípios respondentes (57,4%), enquanto menos da metade (46,4%) dos municípios do mesmo porte implementaram ações focalizadas e intersetoriais para o enfrentamento de pautas transversais na Gestão Pública. Por outro lado, a totalidade dos municípios com mais de 50.000 habitantes afirmaram ter constituído gabinete de crise e parcela considerável realizou ações focalizadas e intersetoriais (58,3% - de 20.000 a 50.000 habitantes; 75% - de 50.000 a 100.000 habitantes ; 83,3% - acima de 100.000 habitantes).

Sobre **Orçamento Público**, a abertura de crédito suplementar foi demandada mais para municípios de menor porte (pequeno 1 - 64,3%; e pequeno 2 - 66,7%) enquanto metade dos municípios de porte médio (50.000 a 100.000 habitantes) solicitaram abertura e apenas um terço dos municípios com mais de 100.000 fez tal solicitação.

Além disso, o aumento de despesas com saúde pública e assistência social não surpreende, ainda que seja um termômetro importante para medir a valorização em recursos para a **Gestão na Área da Saúde** e para **Políticas Sociais**. Ainda assim, os municípios menores foram os que menos implementaram ou intensificaram políticas de combate à violência contra a mulher durante o contexto da pandemia (apenas 39,3% dos municípios até 20.000 habitantes e 25% dos municípios entre 20.000 e 50.000 habitantes). Por outro lado, 75% municípios de porte médio (entre 50.000 e 100.000 habitantes) e 83,3% dos municípios de porte grande (acima de 100.000 habitantes) implementaram ou intensificaram ações de combate à violência contra a mulher.

Além disso, observando **Medidas Relacionadas Diretamente à População**, preocupa que apenas metade dos municípios respondentes com até 20.000 habitantes elaboraram planos para o relaxamento das medidas de isolamento - diante da flexibilização estadual e pressão para reabertura do comércio. Por outro lado, a totalidade dos municípios com mais de 50.000 habitantes e 91,7% dos municípios com 20.000 a 50.000 habitantes (porte pequeno 2) afirmaram contar com tal planejamento. Em certa dimensão diz respeito às capacidades estatais de respostas, mas também de planejamento e projeção de cenários - minimizando impactos.

Quanto aos **Serviços Públicos**, nas respostas dos municípios paulistas, muitos sequer mencionaram a adaptação para o modelo de teletrabalho, o que traz preocupações sobre tanto a capacidade estatal para fornecimento de insumos, quanto as próprias condições dos servidores municipais. A situação foi de 39,3% dos municípios de pequeno porte 1 (até 20 mil habitantes) aderindo ao modelo de teletrabalho, 72,7% dos municípios de pequeno porte 2 (20 a 50 mil habitantes), 100% dos municípios de médio porte (50 a 100 mil habitantes) e 83,3% dos municípios de grande porte (mais de 100 mil habitantes). Nesse sentido, observa-se o baixo número nos municípios de pequeno porte 1, e a resposta não progressiva ou estável entre portes médio e grande. O fato de ser uma questão pouco apresentada coloca em evidência uma situação que, apesar de inesperada, poderia contar - e agora pode ser planejada para eventuais outras situações - com protocolo base de regime de teletrabalho ou revezamento entre servidores.

Em paralelo, limitações estruturais ou de capacidades estatais relacionadas aos **Equipamentos Públicos** demandou cooperação entre municípios, convênios, regiões metropolitanas e articulações inclusive com o setor privado no fornecimento de leitos e profissionais para a rede pública. Dentre as perguntas, observa-se a média de apenas 40% dentre os municípios com hospital e leitos próprios disponíveis independente do cenário de pandemia (sendo 21,4% dos municípios até 20.000 habitantes; 75% dos municípios entre 20.000 e 50.000 habitantes; e 50% dos municípios com mais de 50.000 habitantes).

Além, um segundo bloco observa os principais **problemas enfrentados pela saúde pública de acordo com os relatos dos municípios**, nas quais a ausência ou insuficiência de hospitais capacitados, a insuficiência de

recursos humanos e a falta de equipamentos ou insumos e dificuldade para aquisição devido ao aumento de preços se destacam como as principais limitações e problemáticas - em consonância com as limitações estruturais exploradas nas perguntas fechadas.

Ainda, um terceiro bloco reúne apontamentos trazidos por municípios dentre 12 tópicos (também observando a partir de seus respectivos portes). Num geral, as respostas passam a sensação de que os **municípios com até 20.000 habitantes** sequer pararam - seja por poucos casos ou por outros aspectos de dinâmica de resposta aos efeitos da pandemia.

Além disso, os **municípios entre 20.000 e 50.000 habitantes** reforçaram suas preocupações com acesso a internet, especialmente no que diz respeito ao acesso à tecnologia da informação e letramento digital. Ainda sobre os municípios de porte pequeno 2, observam-se reclamações referentes ao poder de compra - muito porque podem ter sentido maior impacto dos efeitos da pandemia dado o fluxo e movimentação da população do que os de menor porte, mas que ainda assim não possuem tamanha capacidade estatal ou estrutura dos que de maior porte.

Quanto aos **municípios entre 50.000 e 100.000 habitantes** é possível observar aumento da complexidade das demandas (especialmente de saúde e comércio), além da implementação de comitês diversos, prezando inclusive a intersetorialidade em meio às atividades de enfrentamento aos efeitos e controle do avanço da pandemia.

Por fim, os **municípios com mais de 100.000 habitantes** apontaram maior envolvimento em relação aos usos potenciais da tecnologia na contenção dos efeitos da pandemia. Neste porte, manifestam-se questões referentes à adequação dos comércios ao e-commerce, da possibilidade de acesso de profissionais (teletrabalho), de alunos e outros. Observa-se que não necessariamente o acesso é garantido dadas limitações do contexto pandêmico, mas há explícita preocupação em relação aos munícipes.

Clique aqui e acesse o Documento Oficial contendo as orientações estratégicas derivadas deste levantamento

RESPOSTAS

RESPOSTAS POR TEMÁTICA

Na Tabela 2 abaixo temos o percentual de respostas afirmativas para **questões diretamente relacionadas ao enfrentamento dos efeitos da crise da COVID-19 a nível municipal**. Sendo municípios pequenos (1) com população até 20 mil habitantes, pequenos (2) com população entre 20 e 50 mil habitantes, médios com população entre 50 e 100 mil habitantes e grandes com população acima de 100 mil habitantes.

Tabela 2. Enfrentamento da crise

	Média geral dos municípios	Média dos municípios peq. (1)	Média dos municípios peq. (2)	Média dos municípios médios	Média dos municípios grandes
<i>A prefeitura fez um levantamento e sistematização de informações sobre a pandemia, servindo de base para a elaboração de planos de ação?</i>	94%	89,3%	100%	100%	100%
<i>A prefeitura implementou um gabinete de crise que concentra todas as ações de enfrentamento da pandemia?</i>	74%	57,1%	91,7%	100%	100%
<i>A prefeitura realizou política única no município no combate aos efeitos da pandemia?</i>	78%	75%	75%	75%	100%
<i>A prefeitura realizou ações focalizadas em locais específicos (bairros, distritos etc) do município no combate aos efeitos da pandemia?</i>	56%	46,4%	58,3%	75%	83,3%
<i>A prefeitura publicou decreto de calamidade pública?</i>	88%	82,1%	91,7%	100%	100%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

Na Tabela 3 temos o percentual de respostas afirmativas para **questões diretamente relacionadas ao orçamento público municipal ao contexto da pandemia da COVID-19**. Sendo municípios pequenos (1) com população até 20 mil habitantes, pequenos (2) com população entre 20 e 50 mil habitantes, médios com população entre 50 e 100 mil habitantes e grandes com população acima de 100 mil habitantes.

Tabela 3. Orçamento público

	Média geral dos municípios	Média dos municípios peq. (1)	Média dos municípios peq. (2)	Média dos municípios médios	Média dos municípios grandes
<i>A previsão de queda de arrecadação de impostos para o exercício de 2020 caracteriza cenário de déficit do orçamento?</i>	82%	75%	91,7%	75%	100%
<i>A prefeitura realizou solicitação de abertura de crédito suplementar à Câmara Municipal?</i>	60%	64,3%	66,7%	50%	33,3%
<i>A prefeitura aumentou as despesas em saúde pública?</i>	98%	96,4%	100%	100%	100%
<i>A prefeitura aumentou as despesas em assistência social?</i>	88%	89,3%	83,3%	75%	100%
<i>A prefeitura tem dívidas com a União (INSS) ou outras que podem ser renegociadas?</i>	38,8%	25%	54,5%	50%	66,7%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

Na tabela 4 temos o percentual de respostas afirmativas para **medidas diretamente relacionadas à população ao contexto da pandemia da COVID-19**. Sendo municípios pequenos (1) com população até 20 mil habitantes, pequenos (2) com população entre 20 e 50 mil habitantes, médios com população entre 50 e 100 mil habitantes e grandes com população acima de 100 mil habitantes.

Tabela 4. Medidas relacionadas diretamente à população

	Média geral dos municípios	Média dos municípios peq. (1)	Média dos municípios peq. (2)	Média dos municípios médios	Média dos municípios grandes
<i>O município utilizou alguma tecnologia de comunicação por celular ou aplicativo para acompanhar as pessoas infectadas?</i>	72%	67,9%	75%	100%	66,7%
<i>A prefeitura está tendo ou teve dificuldades de executar a campanha de vacinação anual em meio à pandemia?</i>	24%	21,4%	25%	50%	16,7%
<i>A prefeitura tem planos para o relaxamento das medidas de isolamento?</i>	70%	50%	91,7%	100%	100%
<i>A prefeitura enfrenta pressão de munícipes para reabertura do comércio?</i>	90%	89,3%	91,7%	100%	83,3%
<i>A prefeitura realiza campanhas de conscientização explicando o motivo das medidas de prevenção (isolamento social, por exemplo)?</i>	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

Na Tabela 5 temos o percentual de respostas afirmativas para **questões diretamente relacionadas à políticas sociais ao contexto da pandemia da COVID-19**. Sendo municípios pequenos (1) com população até 20 mil habitantes, pequenos (2) com população entre 20 e 50 mil habitantes, médios com população entre 50 e 100 mil habitantes e grandes com população acima de 100 mil habitantes.

Tabela 5. Políticas sociais

	Média geral dos municípios	Média dos municípios peq. (1)	Média dos municípios peq. (2)	Média dos municípios médios	Média dos municípios grandes
<i>A prefeitura implementou distribuição de alimentos, cesta básica, auxílio ou aporte em substituição à merenda escolar?</i>	92%	96,4%	75%	100%	100%
<i>A prefeitura desenvolveu algum programa ou ação com foco na população em vulnerabilidade social diante da pandemia?</i>	94%	92,9%	91,7%	100%	100%
<i>O município implementou (ou intensificou política já existente) de combate à violência contra a mulher?</i>	44%	39,3%	25%	75%	83,3%
<i>O município implementou (ou intensificou algum programa já existente) de compras públicas de pequenos produtores?</i>	44%	35,7%	41,7%	75%	66,7%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

Na Tabela 6 temos o percentual de respostas afirmativas para **questões diretamente relacionadas aos serviços públicos ao contexto da pandemia da COVID-19**. Sendo municípios pequenos (1) com população até 20 mil habitantes, pequenos (2) com população entre 20 e 50 mil habitantes, médios com população entre 50 e 100 mil habitantes e grandes com população acima de 100 mil habitantes.

Tabela 6. Serviços públicos

	Média geral dos municípios	Média dos municípios peq. (1)	Média dos municípios peq. (2)	Média dos municípios médios	Média dos municípios grandes
<i>Os funcionários da prefeitura estão trabalhando em home office?</i>	57,1%	39,3%	72,7%	100%	83,3%
<i>A prefeitura implementou a modalidade de ensino à distância para a rede municipal de ensino?</i>	96%	92,9%	100%	100%	100%
<i>A prefeitura manteve todo contingente de guarda civil e/ou policiamento municipal diante do cenário de pandemia?</i>	63,3%	63%	58,3%	75%	67,7%
<i>Os indicadores de segurança pública municipal apresentaram modificações expressivas diante da pandemia?</i>	26%	14,3%	16,7%	50%	83,3%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

Na Tabela 7 temos o percentual de respostas afirmativas para **questões diretamente relacionadas à gestão na área da saúde ao contexto da pandemia da COVID-19**. Sendo municípios pequenos (1) com população até 20 mil habitantes, pequenos (2) com população entre 20 e 50 mil habitantes, médios com população entre 50 e 100 mil habitantes e grandes com população acima de 100 mil habitantes.

Tabela 7. Gestão na área da Saúde

	Média geral dos municípios	Média dos municípios peq. (1)	Média dos municípios peq. (2)	Média dos municípios médios	Média dos municípios grandes
<i>O município implementou convênio/parceria com municípios vizinhos para locomoção de pacientes, transporte de bens essenciais ou capacitação de gestores públicos?</i>	36%	35,7%	41,7%	25%	33,3%
<i>A prefeitura estabeleceu parceria com o setor privado para atendimento hospitalar durante a pandemia?</i>	20%	7,1%	16,7%	50%	66,7%
<i>Houve defasagem da atenção primária às demais doenças diante da concentração do combate à pandemia no município?</i>	38%	35,7%	41,7%	25%	50%
<i>O município enfrentou falta de profissionais de saúde devido ao enfrentamento da pandemia?</i>	49%	48,1%	58,3%	50%	33,3%
<i>Houve dificuldade de fornecimento de material essencial, como máscaras, álcool em gel, aventais e outros insumos básicos, para os profissionais de saúde do município?</i>	42%	39,3%	33,3%	75%	50%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

Na Tabela 8 temos o percentual de respostas afirmativas para **questões diretamente relacionadas aos equipamentos públicos ao contexto da pandemia da COVID-19**. Sendo municípios pequenos (1) com população até 20 mil habitantes, pequenos (2) com população entre 20 e 50 mil habitantes, médios com população entre 50 e 100 mil habitantes e grandes com população acima de 100 mil habitantes.

Tabela 8. Equipamentos públicos

	Média geral dos municípios	Média dos municípios peq. (1)	Média dos municípios peq. (2)	Média dos municípios médios	Média dos municípios grandes
<i>O município conta com hospital e leitos próprios disponíveis independente do cenário de pandemia?</i>	40%	21,4%	75%	50%	50%
<i>A prefeitura implementou hospital de campanha como prevenção à superlotação dos hospitais locais?</i>	14%	7,1%	8,3%	0%	66,7%
<i>O município conta com cemitério próprio?</i>	98%	96,4%	100%	100%	100%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

PRINCIPAIS PROBLEMAS NA SAÚDE MUNICIPAL

Na Tabela 9 temos o percentual de respostas dos municípios paulistas que destacam qual o principal problema enfrentado pela saúde pública durante a pandemia da COVID-19.

Tabela 9. Principais problemas enfrentados pela saúde pública

	Municípios
<i>Ausência ou insuficiência de hospitais capacitados</i>	17%
<i>Insuficiência de recursos humanos</i>	14%
<i>Falta de equipamentos ou insumos e dificuldade para aquisição devido ao aumento de preços</i>	12%
<i>Insuficiência de recursos financeiros ou investimento na área</i>	12%
<i>Manutenção do isolamento social</i>	12%
<i>Conscientização da população</i>	10%
<i>Uso de Máscara</i>	5%
<i>Aumento das despesas</i>	2%
<i>Migração de indivíduos de outras cidades</i>	2%
<i>Exigência de reabrir o comércio em qualquer fase</i>	2%
<i>Aumento de outros problemas crônicos</i>	2%
<i>Suspensão de outras atividades como exames, consultas, etc</i>	2%
<i>Nenhum</i>	2%
<i>Outros</i>	5%
Total	100%

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

PROBLEMAS DESTACADOS PELOS MUNICÍPIOS PAULISTAS

Na Tabela 10 temos os principais pontos presentes nas respostas dos municípios por temáticas em relação às perguntas abertas. Sendo municípios pequenos (1) com população até 20 mil habitantes, pequenos (2) com população entre 20 e 50 mil habitantes, médios com população entre 50 e 100 mil habitantes e grandes com população acima de 100 mil habitantes.

Tabela 10. Pontos mais presentes nos municípios, por temática e por porte

	Pequeno 1	Pequeno 2	Médio	Grande
<i>Saúde</i>	Quantidade insuficiente de profissionais da saúde; dificuldade sobre capacitação e aceitação sobre o vírus	Quantidade insuficiente de equipamentos, leitos e testes; Questão de saúde mental; Divisão de atendimento para devido suporte	Quantidade insuficiente de equipamentos; Distinção entre serviços públicos de saúde	Dificuldades na aquisição de insumos; Questões para adequar a Telemedicina; Divisão entre serviços e a mudança no tratamento de questões não emergenciais; Criação de hospital de campanha
<i>Desemprego</i>	-	-	Autônomos diretamente afetados	-
<i>Comércio</i>	Bastante prejudicado, especialmente bares e restaurantes	Prejudicado: Necessidade de industrialização	-	Prejudicado
<i>Educação</i>	Dificuldade no planejamento da retomada	-	-	Preocupação com aprendizado e suporte aos alunos e famílias
<i>Lazer/turismo</i>	Muitos municípios funcionam à base do turismo	-	-	-
<i>Orientação institucional</i>	Dificuldade de seguir governo estadual e falta de alinhamento entre governo estadual e federal	-	-	-
<i>Empresas</i>	Prejudicadas, especialmente as micro e pequenas	-	Micro, pequenas e médias empresas afetadas	-
<i>Afastamento de pessoal por adoecimento</i>	-	Afastamento de pessoal	-	-
<i>Caixa do município</i>	-	Queda na arrecadação	Queda na arrecadação	-
<i>Suporte material</i>	-	Falta capacitação (para lidar com covid e para lidar com tecnológica)	-	-

	Pequeno 1	Pequeno 2	Médio	Grande
<i>Acesso a tecnologia</i> -		População sem acesso à internet; Funcionários seguiram trabalhando presencialmente	-	Acesso não universal e falta de letramento digital são prejudiciais
<i>Espaços públicos</i> -		Higienização constante	-	-

*células preenchidas com “-” demonstram a ausência da questão em determinado Porte.

Fonte: Elaboração própria com base no Questionário de Apoio aos Municípios contra COVID-19 (2020)

Clique aqui e acesse o Documento Oficial contendo as orientações estratégicas derivadas deste levantamento